

EPISTEMOLOGIA DE LUDWIK FLECK COMO REFERENCIAL PARA A PESQUISA NAS CIÊNCIAS APLICADAS

*Márcia Regina Pfuetszenreiter**

RESUMO

O texto traça as linhas gerais do pensamento de L. Fleck por meio da análise de seus principais trabalhos no campo da epistemologia. Foram consultadas publicações anteriores e posteriores à monografia de 1935, até o último trabalho datado de 1960 e escrito pouco antes de sua morte. Desta forma, procurou-se compreender o desenvolvimento de suas idéias e estabelecer conexões entre o seu pensamento e a atividade prática no campo das ciências aplicadas, com especial atenção para o ensino nas ciências da saúde.

Palavras-chave: Fleck, epistemologia, sociologia do conhecimento, ciências aplicadas.

THE EPISTEMOLOGY OF LUDWIK FLECK AS A REFERENTIAL FOR RESEARCH IN THE APPLIED SCIENCES

The text traces the general lines of thought of L. Fleck through an analysis of his major works in the field of epistemology. Publications before and after the monograph of 1935 were consulted, up to the last work dated 1960 and written shortly before his death. Through this procedure, this study has sought to understand the development of his ideas and establish connections between Fleck's concepts and practical activity in field of applied science, focusing especially on the teaching of the health sciences.

Key words: Fleck, epistemology, sociology of knowledge, applied science.

INTRODUÇÃO

Este trabalho se propõe a apresentar o encadeamento das idéias de Ludwik Fleck, oferecendo uma visão panorâmica de sua obra. A necessidade

* Professora do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Tecnologia, Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). *E-mail:* marcia@cav.udesc.br

de um aprofundamento do pensamento do epistemólogo surgiu pela observação de que esse autor tem sido conhecido especialmente pelas idéias contidas no livro *La génesis y el desarrollo de un hecho científico* (Fleck, 1986a).

Para melhor compreensão do uso da concepção teórica de Fleck como referencial, será primeiramente exposto de modo sucinto seu pensamento. Nesse momento, será apresentado um indicativo para a caracterização de um estilo de pensamento – uma das principais categorias epistemológicas estabelecidas pelo autor. Para que esse assunto seja colocado com maior precisão, será examinada a maneira pela qual o epistemólogo trabalhou a relação entre a atividade prática e a constituição de um estilo de pensamento ao longo de seus textos. Em seguida, serão apresentados trabalhos na área do ensino da saúde nos quais as idéias do epistemólogo são utilizadas como fundamento teórico. Ao final, será elaborada uma justificativa sobre a aplicação do referencial em pesquisa no ensino das ciências aplicadas, com especial atenção para o ensino das ciências da saúde.

1. AS IDÉIAS CENTRAIS DE LUDWIK FLECK EXPOSTAS NO LIVRO PUBLICADO EM 1935

Além de se dedicar à medicina, Ludwik Fleck (1896-1961) interessou-se de maneira mais casual do que sistemática por obras filosóficas, sociológicas e da história da ciência. No clima favorável de interdisciplinaridade de Lwów, cidade onde nasceu e permaneceu trabalhando na Universidade e nos Laboratórios e Institutos, havia vários círculos científicos que eram freqüentados por ele. Nessa época, foi criada a Escola de Lwów-Varsóvia, com orientação neo-positivista, influenciada pelo Círculo de Viena (Schäfer & Schnelle, 1986).

Ao longo de seu livro *La génesis y el desarrollo de un hecho científico*, Fleck (1986a) descreve a progressão do conceito de sífilis até culminar com o desenvolvimento da reação de Wassermann, utilizada para o diagnóstico sorológico dessa enfermidade. Por meio de uma incursão na história – utilizada como apoio metodológico –, introduz elementos de sociologia à epistemologia e conduz o leitor à compreensão de suas principais categorias: estilo de pensamento, coletivo de pensamento, círculo esotérico e exotérico e formação de pré-idéias ou proto-idéias.

Publicado em 1935, o ensaio não obteve qualquer impacto na época, apesar de ter sido escrito como uma crítica ao empirismo lógico. Fleck acentuava que a ciência deveria ser entendida como uma atividade historicamente elaborada por coletivos, mas estas questões de fundo sociológico e psicológico não eram consideradas importantes em seu tempo (Bombassaro, 1995). O autor de *La*

gênesis... parte do pressuposto que o conhecimento teria uma origem sócio-histórica e para tanto, lança como pontos centrais dois conceitos inter-relacionados que são o de estilo de pensamento e o de coletivo de pensamento.

Fleck anuncia uma importante discussão no campo epistemológico que é o da relação entre a observação e a teoria, ambos ligados à concepção de fato, que é inicialmente questionado (Bombassaro, 1995). O prólogo do livro apresenta uma crítica à visão de fato como algo fixo, permanente e independente da opinião subjetiva do cientista. Esta concepção é colocada em contraposição com a transitoriedade das idéias e das teorias. Deste modo, o fato médico da reação de Wassermann para o diagnóstico da sífilis seria adequado para reflexões epistemológicas pelo seu conteúdo histórico (Fleck, 1986a). A amplitude da proposta do autor pode ser percebida pela compreensão da articulação feita entre um fato científico e o estilo de pensamento em que a definição do que seja um fato científico ultrapassa o âmbito da psicologia e da história.

Na epistemologia de Fleck, o fato científico é compreendido dentro da estrutura de um estilo de pensamento, ou seja, ligado às concepções de observação e experiência. Por consequência, o fato está estreitamente relacionado ao modo de perceber. O autor denomina a disposição para o perceber orientado como um *estilo de pensamento* e as idéias compartilhadas por um determinado grupo como *coletivo de pensamento*.

Fleck defende que há uma conexão entre o estilo de pensamento de uma época e os conceitos que são considerados pertinentes para a mesma época. Haveria, portanto, um condicionamento histórico-cultural caracterizado por uma certa regularidade histórica no desenvolvimento do pensamento. Ele se refere à epistemologia comparada, que permite relacionar as idéias atuais às do passado, traçando linhas de conexão entre ambas para compreensão do estágio atual do conhecimento. Todavia, para explicar a existência de uma enfermidade, devem ser levadas em consideração, além das relações históricas, as conexões sócio-cognoscitivas que influenciarem seu conceito.¹ Muitos fatos científicos encontram-se vinculados a idéias iniciais ainda mal delineadas, chamadas de proto-idéias ou pré-idéias. O autor deixa claro que nem sempre os fatos científicos emergem destas proto-idéias, podendo, muitas vezes, não serem encontradas relações históricas entre idéias antigas e modernas.

¹ Lindenmann (2001) é de opinião de que somente as forças sociais não poderiam desempenhar um papel decisivo na aceitação de determinadas idéias como dominantes dentro de um grupo. O autor analisou a descrição de Fleck sobre a receptividade pelo coletivo dos agentes etiológicos propostos por dois grupos de cientistas para a sífilis. Lindenmann (2001) observa que a influência e uma certa publicidade em torno do coletivo não teriam sido suficientes para a aprovação da idéia da *Spirochaeta pallida* como agente causal da enfermidade.

Haveria duas fases no desenvolvimento das idéias: A primeira seria a fase de classicismo em que todos os fatos concordam e se adaptam perfeitamente à teoria. Em seguida, alguns fatos começam a não se encaixar tão bem. Aqui são caracterizadas as exceções que vão se tornando cada vez mais freqüentes. As observações que contradizem uma teoria são explicadas e reinterpretadas para se conciliarem com o conhecimento novo. Fleck (1986a) conclui que a persistência dos sistemas de idéias é uma estrutura determinada por um estilo de pensamento.

Com o auxílio da *Gestalt*, Fleck explica os tipos de observar: o ver confuso inicial e o observar como ver formativo direto e desenvolvido. O ver formativo direto exige um treinamento prévio no campo científico em questão. Esta preparação desperta a capacidade para uma visão direcionada para determinada perspectiva, ao mesmo tempo em que anula a habilidade para outras formas de percepção. Esta disposição para o perceber dirigido constitui o componente principal do estilo de pensamento. Ao contrário, o ver confuso inicial não está impregnado pela visão direcionada do estilo (Fleck, 1986a).

Fleck (1986a) sustenta que a epistemologia não deve apenas considerar a relação bilateral entre o sujeito e objeto para a construção do conhecimento, mas deve considerar o estado de conhecimento como um terceiro componente desta relação, para ligar o conhecimento ao conhecer. O conhecimento não seria um processo individual, mas uma atividade social, o que poderia indicar a presença de diversos níveis. Conseqüentemente os pensamentos transitam livremente de um indivíduo a outro dentro de uma comunidade, sofrendo pequenas modificações até transformar-se no pensamento do coletivo. No conceito de coletivo de pensamento está impregnado o estado de conhecimento e o meio cultural em que se encontra o sujeito cognoscente. O estilo de pensamento somente permite a utilização de determinado método e por conseqüência a interpretação dos fatos de uma maneira dirigida – a harmonia das ilusões – que impede a percepção de outras formas e de outros fatos.

Com relação à aquisição do conhecimento pelas novas gerações, Fleck assinala que a aprendizagem está relacionada com a estrutura sócio-cultural de uma comunidade e o conhecimento possui a finalidade de reforçar o vínculo social. O ver formativo é alcançado após a aquisição de experiência, obtida mediante treinamento preliminar. A função do estilo de pensamento seria justamente a de proporcionar o ver formativo. Ao contrário deste último, o ver confuso inicial não estaria “contaminado” pelo estilo. Como o próprio nome anuncia, trata-se de um ver caótico, com uma mescla de vários estilos de pensamento, sem coesão e consolidação de idéias.

Na estrutura geral do coletivo de pensamento, Fleck distingue os círculos esotérico e exotérico. O primeiro, menor, seria formado pelos especialistas,

enquanto o maior representa a opinião pública. As pessoas poderiam pertencer a vários coletivos simultaneamente, atuando como veículos na transmissão de idéias entre os coletivos. Como portador comunitário do estilo de pensamento, o coletivo de pensamento determina quais os problemas que podem ser considerados pertinentes para resolução. Assim sendo, o estilo de pensamento corresponde a uma aplicação prática. A importância da prática para o estabelecimento de um estilo de pensamento será pormenorizada ao longo deste texto. Sobre esse assunto, Fleck afirma que:

A todo estilo de pensamento lhe corresponde um efeito prático. Todo pensar é aplicável, posto que a convicção exige, seja a conjuntura certa ou não, uma confirmação prática. A verificação de eficiência prática está, portanto, tão unida ao estilo de pensamento como a pressuposição. (Fleck, 1986a, p. 151).

Harwood (1986) observa que a discussão de Fleck sobre a estrutura social é um tanto abstrata. Para o autor, Fleck relata com riqueza de detalhes a observação, classificação e emergência de um fato na bacteriologia igualmente como faz uma análise minuciosa da respectiva organização das comunidades científicas (coletivos). Porém, faltam elementos para melhor fundamentação quando o epistemólogo aplica os termos “coletivo de pensamento” e “estilo de pensamento” à ciência concreta.

O crítico cita algumas passagens da monografia de Fleck traduzidas para o inglês para argumentar sua afirmação. Em um dos trechos (Fleck, 1979, p. 103-105) é colocado que a ciência moderna é constituída por um único coletivo de pensamento, fazendo freqüentemente alusão “ao” estilo de pensamento da ciência moderna, em oposição à religião, arte, moda esporte ou política. Por outro lado (Fleck, 1979, p. 108), ele também se refere de passagem aos distintos estilos de pensamento nas diferentes disciplinas coletivas e mesmo de diferentes cientistas. Nesse segmento do texto, são feitos comentários sobre os estilos de pensamento existentes entre os físicos e os biólogos e citados rapidamente os termos as matizes de estilo, variedades de estilo e estilos diferentes, mas sem conciliar o uso dado à expressão “estilo de pensamento” nos dois trechos mencionados anteriormente, ou seja, na ciência moderna como um todo e nas ciências naturais. Contudo, o próprio Fleck assinala na mesma passagem que não poderia ser missão daquele trabalho de elaborar uma teoria completa dos estilos de pensamento, mas que apenas pretendia apontar certas propriedades da circulação intercoletiva do pensamento.

Mais adiante, no final da monografia (seções 4 e 5), Harwood (1986) anotou que Fleck começa a aplicar o termo estilo de pensamento de uma forma

mais promissora, discutindo diferentes estilos dentro de uma dada disciplina, mas o faz valendo-se de períodos históricos bem distantes e distintos. Ele prossegue mostrando que, pela falta de melhor elaboração conceitual, a análise do epistemólogo não é tão útil quanto poderia ser para sociólogos contemporâneos e historiadores interessados em contrapor estilos dentro de uma dada disciplina em um período particular.

Tendo em vista essas dificuldades apontadas, é preciso que sejam delimitados critérios que permitam o reconhecimento da categoria epistemológica “estilo de pensamento” que tornem possível a sua utilização nas pesquisas. Isto será feito por meio de uma análise detalhada dos outros escritos de Fleck, como será apresentado a seguir.

2. A ATIVIDADE PRÁTICA COMO NORTEADORA PARA A CONSTITUIÇÃO DE UM ESTILO DE PENSAMENTO

Fleck baseou a categoria que denominou de “estilo de pensamento” essencialmente na atividade prática. Por sinal, a aplicação prática foi alvo de intensa preocupação, revisitado constantemente em seus escritos. Este tema foi discutido em vários de seus textos relacionado com aspectos sociais como a utilização de instrumentos por determinado coletivo, com o emprego de uma linguagem própria, com o ensino e com a percepção direcionada para a aquisição de habilidades, de prática e de experiência pelos indivíduos para tomarem parte de um grupo.

2.1 Primeiros Escritos

O primeiro estudo epistemológico de Fleck, publicado em 1927 (Fleck 1986b) – *Algumas características específicas do modo de pensamento médico* (título original em alemão) – foi apresentado em abril de 1926 em uma conferência para a Sociedade de Amigos na História da Medicina, em Lwów, e publicado nos Arquivos dessa Sociedade em 1927. A inovação estaria em se tratar de um texto epistemológico voltado para a medicina, não a física, e pela revelação do caráter interdisciplinar e coletivo do conhecimento (Schäfer & Schnelle, 1986).

Nesse escrito, Fleck inicia fazendo considerações acerca da forma de pensar da ciência médica e são tratados, de maneira embrionária, o conceito de estilo de pensamento, a idéia relacionada à linguagem própria de cada campo de pensamento e época, e a relação entre teoria e prática. Para o autor, existe

a formação de um estilo específico para a compreensão e tratamento dos fenômenos médicos o que conduziria a um modo específico de pensamento (ele antecipa o que posteriormente iria denominar como estilo de pensamento). Em medicina, o profissional se confronta com uma infinidade de fenômenos e a diferença entre o conhecimento dos médicos e dos cientistas consiste em que “um cientista olha para um fenômeno típico e normal, enquanto um médico estuda precisamente o fenômeno atípico, anormal e mórbido.” (Fleck 1986b, p. 39). Esta afirmação remete ao prólogo de sua monografia, em que mostra que os estudos epistemológicos se referem normalmente a exemplos da física, mas a medicina também ofereceria terreno fértil para esse tipo de reflexão.

Não há limites fixos e definidos entre saúde e doença e para Fleck (1986b), o desafio do pensamento médico estaria em encontrar leis para explicar as irregularidades próprias da área, a fim de obter uma compreensão racional para os fenômenos. Este objetivo de encontrar algumas relações frente à aparente confusão de sinais e sintomas é, a princípio, atingido mediante o agrupamento dos fenômenos mórbidos. A forma de pensamento médico produz o quadro fictício da unidade mórbida e procura aproximar a descrição individual ao agrupamento construído, sem, no entanto, corresponder completamente a ele.

Ao procurar enfrentar o problema da pluralidade das enfermidades pelo agrupamento das mesmas, o pensamento médico apresenta o problema da vinculação entre teoria e prática. Esta particularidade produz uma lacuna entre a teoria – o conhecimento trazido pelos livros – e a prática médica diária. As enfermidades, segundo o autor se transformam em construções e abstrações com base nas observações estatísticas individuais e eliminam o caráter individual do elemento mórbido.

Fleck (1986b) formula a primeira noção do que denominaria mais tarde como estilo de pensamento, quando afirma que um campo de pensamento cria um estilo peculiar para cada época com utilização de uma linguagem própria. O desenvolvimento da ciência se daria por meio de estágios que seriam permeados por estilos específicos de pensamento (o autor busca conexão com a história da ciência, o que ficará cada vez mais evidenciado em seus escritos).

Em seu segundo texto, datado de 1929, Fleck (1986c), que amplia suas idéias do campo médico para as ciências naturais, tece comentários a respeito do processo cognitivo e destaca que o conteúdo do conhecimento não pode ser considerado abstraído da cultura. Cada nova atividade cognitiva depende do que foi previamente compreendido e acumulado, o que constitui a fundação de um novo conhecimento e permite sua construção. São enumerados três sistemas de fatores que contribuem para o conhecimento e que interagem: a carga da tradição, o peso da educação e o efeito da seqüência dos atos cognitivos. A epistemologia deve manter esses fatos sociais dentro de um contexto cultural e

histórico. Fleck não admite que o indivíduo seja uma tábula rasa, mas antes, alguém que traz predisposições que são decisivas para os conteúdos da cognição e seria estimulado a apresentar um olhar dirigido (o que será denominado, mais tarde, como ver formativo).

Para o autor, o fator social não deve ser desprezado na gênese da cognição e cada conhecimento tem seu estilo de pensamento constituído por sua própria tradição e educação. Por esse motivo, ele acrescenta que uma pessoa com educação humanística não compreende as ciências naturais. A dificuldade não estaria sobre a forma de resolução dos problemas, mas sobre a origem e significância das indagações. Portanto, cada forma de conhecimento apresenta, no tratamento de suas questões, diferentes regras e diferentes propósitos.

Sobre a associação entre teoria e prática, Fleck (1986c) comenta que no caso particular das ciências naturais há paralelamente a uma prática, uma teoria dirigida, que o autor denomina de “*Gestalt* oficial da ciência”. A prática das ciências naturais não pode ser aprendida nos livros, que mantêm silêncio sobre as mesmas. O que não é revelado – que só pode ser aprendido na prática – são as pequenas divergências, as exceções que confirmam a regra e os erros acidentais e inevitáveis (mais adiante, no texto de 1946, Fleck discutirá um curioso exemplo ocorrido em um campo de concentração, que ilustrará de modo claro a relação teoria-prática). Tudo isso forma o estilo de pensamento da prática científica, que nasce da tradição e deve preservar as regularidades. O estilo de pensamento marca cada época e imprime na personalidade dos cientistas o método e o estilo para as soluções dos problemas.

2.2 Os Trabalhos Posteriores à Monografia

2.2.1 Década de 1930

Em 1935, mesmo ano em que o livro foi editado, Fleck (1986d) publicou o texto intitulado *Observação científica e percepção em geral* em que explora as etapas do desenvolvimento do coletivo de pensamento. A questão do ver formativo direto e desenvolvido, já esboçada em textos anteriores e explicitada no livro (Fleck 1986a) é retomada. O autor notou que, em sua profissão, quando alguém olha para uma preparação microscópica feita a partir de uma cultura bacteriana, observará determinada imagem e utilizará uma descrição de difícil compreensão por um leigo, mas familiar para o observador treinado. Novamente o autor afirma que, primeiramente, deve-se aprender a olhar, a fim de se desenvolver a capacidade de ver aquilo que forma a base de uma dada disciplina.

O que distingue o especialista do leigo é a experiência e a prática que cada um apresenta. O especialista sofre longo treinamento para adquirir a habilidade para perceber certas formas. Conseqüentemente, não se pode falar em boa ou má observação, mas em observações consistentes ou não com certo ramo da ciência. A experiência e a habilidade adquiridas não podem ser substituídas por uma fórmula verbal (daí a discrepância entre as informações contidas nos livros – a teoria – e a prática, mencionada em textos anteriores).

Um observador não treinado é incapaz de fornecer descrições úteis em um campo; ele apenas se limitará a fornecer detalhes considerados desnecessários, enquanto omitirá informações fundamentais. Mesmo em atividades que exigem observação cuidadosa, há restrita perspicácia de visão com uma espécie de cegueira à percepção de fenômenos diferentes do que as pessoas estão habituadas a observar. A aquisição da habilidade em perceber certas formas traz, como contrapartida, a incapacidade de percepção de outras. Na educação, as crianças são levadas a observar precisamente aquilo que o professor e os adultos vêem, ao mesmo tempo em que perdem a aptidão para ver outras formas – o que poderia conduzir a uma esterilização de sua capacidade criativa. Igualmente, no treinamento de pesquisadores, estes não se tornam conscientes de que não escolhem o modo de pensamento que vão adquirir. O conceito de estilo de pensamento aqui utilizado é de uma atitude mental e pensamento prático.

O estilo de pensamento desta forma compreendido é o resultado da educação prática e teórica de um dado indivíduo; transita do professor ao aluno, é um certo valor tradicional que é objeto de estudo de um desenvolvimento histórico específico e de leis sociológicas específicas. (Fleck, 1986d, p. 66).

O estilo de pensamento não apenas determina a observação do objeto, mas também acentua certos elementos enquanto despreza outros. Dois observadores com estilos distintos apresentam observações desiguais sobre o mesmo objeto, transformando-o em objetos díspares. Para relatar as observações, que serão completamente discordantes, farão uso de expressões distintas ao se comunicarem. Se, porventura, houver coincidência de expressões, a conotação dada às mesmas será dissonante. Entretanto, são notadas pequenas divergências individuais entre diferentes observadores pertencentes ao mesmo estilo de pensamento, que são devidos às diversas escolas às quais esses observadores fazem parte. Percebe-se aqui que o autor desconsidera as interpretações individuais para os fatos.

O autor volta a comentar sobre o conhecimento estar orientado pelo tipo de visão e de observação de cada época, sofrendo um processo de desenvolvimento e cita o exemplo da evolução da observação do bacilo da difteria. O que foi visto em 1900, dezesseis anos após a descoberta do germe, foi sofrendo modificações, até que o significado da doença em 1926 diferia bastante daquele de 1900. Para Fleck, é desta maneira que se estabelece o olhar dirigido, ou seja, o que foi visto quando da identificação do agente foi passando por inúmeras alterações, até que a descrição dos germes e do próprio significado da doença foi se transformando e mudou muito em relação ao conceito original.

Existe um certo coletivo de homens que possuem um estilo de pensamento comum. Este estilo desenvolve e é, em cada estágio, conectado com a história. Ele cria uma certa atitude definida, que é concedida por métodos sociológicos para os membros do coletivo, e dita o que e como estes membros vêem. (Fleck, 1986d, p. 72).

A transformação de um estilo de pensamento se dá quando ocorre adaptação de alguns modos de percepção do pensamento tradicional. Surge, então, uma nova atitude que permite uma maneira específica de compreender os fatos. Um anatomista do século XVI, por exemplo, jamais seria capaz de ver as relações que vemos atualmente, mesmo que isto fosse mostrado a ele em sua época. Não é um procedimento simples a percepção das coisas de modo diferente. Todo o estilo de pensamento deve sofrer mudança que é provocada por uma disposição que induz a uma atitude em outro sentido: “uma inquietude intelectual específica deve surgir e uma mudança do modo do coletivo de pensamento, que é condição necessária para criar simultaneamente a possibilidade e necessidade de ver algo novo e diferente.” (Fleck, 1986d, p. 74-75).

As descobertas são acompanhadas pela substituição de alguns detalhes por outros, que simplesmente desaparecem dando lugar a novas descrições. Cada época acentua as características próprias e consistentes com o estilo que lhe é próprio e que é dado também pela sociedade, mas é invisível a seus membros. A descoberta surge em decorrência de uma desestabilização intelectual e uma tendência para mudanças, após um período de equilíbrio. Para a formação da nova concepção, concorrem idéias antes abandonadas e negligenciadas, conexões históricas, erros e incompreensões do passado, inicialmente assentados, mas que se converteram em um caos de idéias. Com o tempo estas noções tomam um rumo mais definido e passam a conduzir as pessoas às novas idéias que surgiram, especialmente por meio da educação.

Fleck (1986d) conclui que a forma como pensamos ou vemos está condicionada pelo coletivo de pensamento ao qual pertencemos e que se encontra inserido em um quadro de gênese histórica determinada pelo estilo de pensamento.

No artigo de 1936, o mais longo, Fleck (1986e) explora o problema da epistemologia e lista três fenômenos fundamentais. O primeiro é representado pelo coletivo de pensamento, o segundo pela transformação do pensamento produzida pela circulação de idéias e o último pelo desenvolvimento histórico do pensamento. Para ele, o erro fundamental da epistemologia consiste na forma de compreensão do sujeito como inalterado ou absoluto com desconsideração das relações históricas e sociais. Mesmo que o conhecimento seja obtido de maneira empírica e depositado nos livros para ser ensinado, haveria necessidade de ser estudada a forma de transmissão desses conhecimentos e o modo como sofrem transformações – que seriam de origem exclusivamente sociológica.

Quanto ao primeiro fenômeno, Fleck (1986e) declara que os indivíduos que pensam de maneira similar pertencem ao mesmo grupo de pensamento, denominado de coletivo de pensamento, enquanto seriam incapazes de se comunicarem com outras pessoas que não comungam das mesmas idéias. O epistemólogo dá destaque especial para os graus de distanciamento entre coletivos diversos, o que determina diferentes níveis de dificuldade de comunicação entre eles.

Alguns estilos de pensamento se aproximam de outros como por exemplo os estilos dos físicos e dos biólogos, outros são mais distantes, como por exemplo do físico e do filólogo, e finalmente alguns são mais distantes ainda como por exemplo do físico e do místico. Portanto, pode-se falar em estilos separados e de variedades de estilos, e similarmente de coletivos de pensamento semelhantes e distantes. (Fleck, 1986e, p. 84-85).

A abordagem anterior prenuncia o segundo fenômeno epistemológico que é o da transformação resultante da circulação de idéias. Uma expressão somente é utilizada dentro de uma estrutura de linguagem que obedece às normas e costumes do círculo ao qual permanece ligada. Cada pensamento sofre um processo de circulação submetido a forças sociais em virtude de apresentar uma origem e um destino. A formulação de uma idéia no interior de um coletivo produz a sua *popularização* entre os leigos, *ampliação* para os especialistas e culmina com a *legitimação* dentro da estrutura do sistema de idéias, a fim de estabelecer sua formulação oficial.

O terceiro ponto relativo à epistemologia diz respeito à “[...] existência de um desenvolvimento histórico específico do pensamento, que não pode ser

reduzido ao desenvolvimento lógico dos conteúdos do pensamento nem ao simples aumento de informação detalhada.” (Fleck 1986e, p. 89). Neste último item, é analisada a forma pela qual as idéias se desenvolvem dentro da estrutura do pensamento a partir das chamadas proto-idéias. Essas noções iniciais não podem ser tomadas isoladamente, fora do cenário histórico em que estão inseridas, assim como também não se pode considerar as idéias atuais de forma descontextualizada.² As visões arcaicas não podem ser meramente transferidas para a atualidade porque elas não sofreram simples acréscimo de detalhes, visto que as concepções atuais contêm elementos que sofreram um intrincado processo de desenvolvimento.

Por se tratar de uma atividade coletiva, a cognição é adquirida, mantida, observada e compreendida sob a perspectiva sociológica. As trocas de idéias intra e inter-coletivas induzem ao surgimento de uma nova criação mental que não pode ser atribuída a um indivíduo apenas, mas ao coletivo. O estilo é transmitido ao longo de várias gerações por iniciação, treinamento e educação, sendo criadas expressões próprias de cada coletivo, seja no domínio da religião, da ciência, arte, ou costumes populares, dentre outros.

Fleck (1986e) adiciona um novo elemento à sua epistemologia, quando afirma que no círculo formado pelo coletivo de pensamento, os termos técnicos empregados não se limitam ao seu significado restrito, mas chegam a representar um lema ou símbolo, o que é denominado de *magia* ou *encantamento do pensamento* (*thought-charm*). São próprios de cada estilo de pensamento termos técnicos, determinadas expressões e hábitos – de uma certa forma “sagrados” para os praticantes – mas que são inacessíveis aos não iniciados. Estas expressões conferem uma força própria, ou uma espécie de poder específico que é perdido quando o termo é traduzido para a linguagem popular.

Esta força está contida em termos como ‘espécie’ (zoologia e botânica), ‘átomo’ (física e química), ‘análise’ (química), ‘diagnóstico’ (medicina), ‘camada germinativa’ (embriologia), ‘órgão’ (anatomia), ‘função’ (matemática), etc. Nenhum destes termos pode ser completamente substituído por uma explanação lógica, pela tradição de uma dada disciplina e seu desenvolvimento histórico tem cercado isto pelo poder específico

² Entretanto, Fleck não mencionou que muitas vezes, as antigas concepções eram totalmente diferentes das novas. Mesmo com a utilização da mesma linguagem e palavras, a conotação era totalmente diferente. Se for tomado como exemplo o conceito de transmissão de doenças, a idéia de contágio nos séculos XVI e XVII era relacionada a mudanças atmosféricas, incluindo um suporte mágico (Rosen, 1994, p. 90-91), muito diferente da noção de doença infecciosa que existe em nossos dias.

sacramental que fala aos membros do coletivo com uma força maior que o conteúdo lógico. (Fleck, 1986e, p. 100).

O ingresso em um coletivo é feito após um período de aprendizagem no qual o poder da autoridade e da sugestão desempenham papel fundamental. Os coletivos de pensamento possuem uma estrutura interna comum, uma tendência de união entre seus membros na adoção de uma atitude compartilhada. Esta disposição coletiva identifica uma forma de percepção dirigida, comum a um estilo, que desperta um sentimento de solidariedade intelectual entre seus membros. Uma certa hostilidade é estimulada contra um indivíduo alheio ao grupo constituído, que compartilha de outro coletivo e utiliza outro tipo de linguagem, com o uso de palavras e expressões diferentes.

As relações entre os círculos exotéricos e esotéricos são tratadas neste artigo com maior grau de profundidade. Há um constante jogo de tensões entre ambos os círculos que, pela circulação de idéias no interior da estrutura, tendem a fortalecer e intensificar o estilo de pensamento. Os integrantes do círculo esotérico são recrutados e treinados a partir do círculo exotérico, o que reforça o sentimento de solidariedade intelectual no interior do coletivo.

Na ciência, o círculo esotérico é formado pelos especialistas e o exotérico pelos leigos que são portadores do conhecimento da ciência popular. Não há pré-requisitos para admissão no círculo maior, o que reforça o caráter democrático da ciência. O especialista foi educado no sistema de educação geral, portanto em vários domínios, e depois obteve uma educação dirigida para uma área específica. Isto cria um elo de ligação entre as duas esferas, a massa e a elite, que apresentam relações de mútua dependência. O dispositivo democrático é confirmado pelos congressos, reuniões e discussões científicas, cujos resultados são provenientes da opinião da maioria dos pesquisadores, mas em consenso com a opinião pública.

Estes diversos níveis de complexidade sugeridos por Fleck são também reconhecidos em Bertalanffy (1975). Este último autor é aceito como um dos fundadores da Teoria Geral dos Sistemas, que oferece uma reorientação do pensamento científico a uma larga escala que vai desde a física e a biologia, passando pelas ciências sociais, comportamentais, e chegando à filosofia. O autor advoga uma concepção “organísmica” da biologia e sua teoria surge em reação ao mecanicismo, procurando direcionar a compreensão das coisas para a interação dinâmica das partes na formação da totalidade em uma complexidade organizada.

Os primeiros enunciados deste autor datam de 1925-1926 e foram escritos em alemão e possivelmente Fleck poderia ter tido conhecimento desta teoria. As idéias de Fleck de que a produção coletiva não se restringe ao simples

somatório dos resultados individuais obtidos pode ser encontrada na teoria das propriedades emergentes de Bertalanffy, para quem

os acontecimentos parecem implicar mais do que unicamente as decisões e ações individuais, sendo determinado mais por “sistemas” sócio-culturais, quer sejam preconceitos, ideologias, grupos de pressão, tendências sociais, crescimento e declínio de civilizações ou seja lá o que for. (Bertalanffy, 1975, p. 24).

Fleck (1986e) relaciona três fontes originárias de um estilo de pensamento: a primeira seria a partir das proto-idéias, que formam a pré-história das idéias e marcam o início do estilo até sua ruptura (*split off*) e transformação em um novo estilo. A segunda seria por intermédio da circulação intra-coletiva de idéias – produzidas por ação das forças sociais – que provocam mudanças em forma de estilização, sistematização, legitimação, revolta e revolução mental. Por último são citados os efeitos constantes de estilos distintos (circulação inter-coletiva de idéias). Neste artigo, o autor não menciona as complicações como propulsoras para a transformação de um estilo de pensamento, como o fez em seu livro.

É indicado um parâmetro para identificar um estilo de pensamento que seria a utilização de instrumentos e aparelhos pelos profissionais. Para Fleck (1986e), um determinado estilo de pensamento determina a forma de percepção e direciona a criação dos instrumentos e aparelhos utilizados, bem como sua aplicação e a interpretação dos dados obtidos por seu uso.³ Este tema seria discutido de forma mais elaborada por Kuhn (1998), mais tarde em seu livro de 1962, para explicar a maneira como a comunidade científica partilha de um paradigma para resolução de problemas no período de ciência normal.

Em 1937, Fleck apresentou uma comunicação no XV Encontro dos Médicos e Biólogos Poloneses em Lwów e embora, não tenha sido possível localizar o texto original completo, – que pode ter sido perdido por ocasião da guerra e provavelmente foi escrito pelo próprio epistemólogo – não se pode excluir a interferência dos editores quando de sua publicação em 1939. Fleck (1988) mostra por meio da estrutura de uma comunidade científica (a comunidade de sorologistas) que, ao contrário do que afirmam os críticos às suas idéias, o estilo de pensamento não poderia se constituir em um obstáculo

³ Pode ser verificado pelo exame da história, que nem sempre um estilo de pensamento determina a criação de instrumentos. O aparecimento do microscópio no século XVI propiciou a investigação da natureza de organismos vivos diminutos por Leeuwenhoek no século XVII, e não o contrário (Rosen, 1994).

(*obstacle*) à percepção objetiva, ou um mal necessário a ser eliminado e demonstra a importância da história na formação de um estilo de pensamento específico no âmbito do conhecimento científico. O autor afirma ser impossível imaginar um conhecimento científico destituído de estilo. Interessante notar que Bachelard (1996), dois anos após à apresentação deste trabalho de Fleck, iria trabalhar com a questão dos obstáculos em seu livro *A formação do espírito científico*.

Ainda no ano de 1939, Fleck (1990) publica um texto em que apresenta como objeto de discussão a dependência da ciência em relação à época e ao contexto social. Para ele a ciência seria uma criação da sociedade e para a sociedade, e seus resultados não podem ser tomados fora desta esfera. O autor lança pontos de discussão sobre a interferência de fatores sociais e políticos para a expansão do trabalho científico, antecipando trabalhos que seriam desenvolvidos mais tarde por Latour e Knorr-Cetina na sociologia da ciência. Nesse artigo, é explorada a ligação entre a ciência e o plano cultural utilizando o exemplo da embriologia no desenvolvimento das teorias da fecundação. A disputa entre o preformismo e o epigenismo, e entre o vitalismo e o mecanicismo refletiriam o meio político, social e filosófico do século XVIII (Fleck, 1990). O autor volta a salientar a importância de uma certa prontidão e disposição para perceber o novo. Em diferentes condições, o pesquisador não daria importância a certos fatores e o avanço para um novo foco de observação dependeria da influência exercida pelo ambiente ao trabalho do cientista.

O ambiente envolve as palavras que alguém escuta, as visões que mudam diariamente com as pessoas em volta, os choques e impulsos da vida diária, a educação adquirida na escola, etc. Tudo cria e direciona a uma prontidão intelectual que contribui para o trabalho do pesquisador. (Fleck, 1990, p. 252).

Fleck justifica a importância do estudo da sociologia do pensamento quando afirma que a história da expansão do conhecimento científico somente poderá ser avaliada se forem consideradas as inter-relações das comunidades de pensamento nos diferentes períodos. Isto pode ser feito por meio da investigação da origem e desenvolvimento dos diversos estilos de pensamento. A observação atenta de um coletivo revelará que um estilo de pensamento está refletido no uso lingüístico de certas palavras e no uso metafórico de certas expressões e de acordo com Fleck (1990, p. 253) “somente isto abre o caminho para o estudo do estilo de pensamento de uma dada época.” A utilização de expressões próprias por um coletivo poderiam fornecer mais um indício de como identificar um estilo de pensamento.

2.2.2 Década de 1940

Para mostrar que as ciências não podem ser concebidas como um mero sistema de pensamento, mas, sobretudo, como um complexo fenômeno cultural, de caráter coletivo e composto por instituições, ações e eventos, com uma hierarquia e cooperação mútua de seus membros, Fleck (1986f) em *Problemas da ciência da ciência* narra um episódio que envolvia uma pesquisa relacionada ao tifo. O autor acompanhou e observou as atividades de um grupo composto exclusivamente por leigos, durante um período de dois anos, sem tomar parte do mesmo. A equipe, designada para trabalhar no campo de concentração de Buchenwald, era formada por diversos profissionais, alguns ligados à área da saúde, outros não, mas todos sem qualquer preparação específica para o trabalho que deveria ser executado. O pequeno agrupamento, constituído pelos elementos básicos de um coletivo de pensamento: um líder, o círculo esotérico e o círculo exotérico, dispunha de uma extensa literatura, equipamentos de laboratório e animais para experimentação destinados a investigação do agente do tifo (*Rickettsia prowazeki*) nos pulmões de ratos e coelhos infectados.

Nenhum membro do grupo havia visto uma *rickettsia* antes nem conhecia a estrutura histológica dos pulmões e brônquios, nem mesmo os tipos de microrganismos ali encontrados, e, portanto, seus achados eram baseados unicamente nas descrições dos livros. No início, a equipe não conseguiu visualizar o agente, mas a união do grupo aliada à pressão pelo aparecimento de resultados levou ao que Fleck presenciou e descreveu como o “nascimento da descoberta”. O biólogo e seu assistente pensaram então estar visualizando o agente, quando, na verdade, eram grãos eosinofílicos de leucócitos, como Fleck observou mais tarde. A notícia se espalhou pelo coletivo e a ação das forças sociais fez com que a certeza do resultado fosse inquestionável. O chefe da equipe confiou na opinião dos especialistas, e estes contaram com o consenso do restante do grupo, enquanto o círculo exotérico, que representava o senso comum, se encarregou de popularizar a “descoberta”.

A ilusão criada durou aproximadamente um ano e meio. O momento da descoberta fictícia foi seguido por um período de rotina em que foi estabelecida a metodologia específica e adquiridas experiência e habilidade. Tal como ocorre na ciência, havia uma concordância entre os membros do coletivo, o que foi denominado por Fleck de *harmonia do sistema*. Os resultados da pesquisa foram enviados para especialistas alemães fora do campo de concentração, com elogios ao trabalho como retorno. Entretanto, quando foram encaminhados para um instituto de pesquisa os pulmões de um coelho para exame do microrganismo, o agente não foi encontrado. O autor concluiu que o coletivo

fechado e isolado, mesmo dispondo de instrumentos, aparelhos e técnicas, criou uma construção particular do fenômeno.

Por meio deste interessante exemplo, Fleck demonstra claramente a importância da teoria aliada à prática e a falácia que pode ser produzida quando da falta do último elemento. Uma novidade apresentada, é a passagem em que é feito um comentário sobre a *harmonia do sistema*, que parece ter um sentido mais abrangente que a *harmonia das ilusões* citada na monografia. Enquanto o segundo termo denota a visão que conta com a concordância do coletivo, o primeiro guarda a noção de uma série de fatos inter-relacionados dentro de uma estrutura complexa. O incidente ocorrido no campo de concentração revelou que não se tratou de um simples erro, mas de um encadeamento de erros que envolveu a relação de numerosos fatos para que se construísse toda uma falsa teoria, com a anuência de todos os integrantes do coletivo sem apresentação de questionamentos.

Fleck observou pelo estudo da história da ciência, que o mecanismo que determina a origem do conhecimento verdadeiro é o mesmo que para o surgimento dos erros. Não é obedecida uma forma lógica de pensamento, e não há indicação precisa da direção que o pensamento irá seguir. A pedra de toque da ciência não está em sua estrutura lógica, mas nas características específicas da cognição científica formada pela singularidade histórica de seu desenvolvimento e pela estrutura sociológica que mantém um estilo de pensamento. O autor encerra o texto afirmando que “a ciência das ciências é uma ciência separada baseada em observação e experiência, em investigações históricas e sociológicas. Ela forma parte da ciência dos estilos de pensamento.” (Fleck, 1986f, p. 127).

Em um texto de 1947 (Fleck, 1986g), ressurgem as questões relativas à psicologia da percepção e à sociologia do pensamento, presentes anteriormente na publicação de 1935 (Fleck, 1986d). A explicação da observação dirigida por determinado indivíduo sob influência de um particular estilo de pensamento, é enriquecida por meio da apresentação de inúmeras ilustrações. Similarmente, o tema da percepção dirigida seria exaustivamente explorado por Hanson (1969; 1985), na década de 1950, que a exemplo de Fleck também evidenciou o caráter de aprendizado do ver. Bombassaro (1995) traça um paralelo entre estes dois autores e sublinha que Hanson partilha da mesma concepção de Fleck, de que não haveria uma observação livre de pressupostos.

Da psicologia, Fleck (1986g) recorda que a percepção fornece primeiramente uma visão do todo, enquanto que os detalhes são evidenciados posteriormente, podendo algumas vezes, permanecerem imperceptíveis. Para alguém ser capaz de distinguir diferentes formas, deverá conhecer as formas concorrentes. Assim, baseado nestas, o observador reconhece aquelas, mesmo

com modificações. Adicionalmente, existem certos limites que são ditados pelo estilo de pensamento a que pertence o observador. A isto Fleck denomina de *transposição* que poderia ser entendida como a habilidade em perceber e reconhecer algo já aprendido que sofreu modificações em alguns detalhes, mas que não perdeu a essência por ter mantido suas características principais. Dentre outros, é citado o exemplo do deserto, que pode apresentar distintos aspectos, formas e detalhes diferentes, dependendo do tipo, mas que continua sendo reconhecido com tal; sua característica principal é a ausência de árvores. A partir do momento que estes últimos elementos são adicionados à descrição, não será mais reconhecido como deserto, mas como uma outra forma qualquer, o que faz com que a transposição deixe de ser efetuada.

Nossas formas de percepção são criadas a partir do ambiente, costumes lingüísticos e tradição. O corpo coletivo (é dada, neste escrito, preferência para a expressão *corpo coletivo*, ao invés de *coletivo de pensamento*, utilizada até então) é que determina os elementos que devem ser notados no conjunto e as variações permitidas na transposição. Fleck novamente faz comentários sobre os desenhos e descrições anatômicas do século XV e aponta que o autor das gravuras seria incapaz de perceber certas características que seriam hoje conhecidas por qualquer estudante secundário:

Nós olhamos com nossos próprios olhos, mas vemos com os olhos do coletivo, nós vemos as formas pelas quais o senso e o parâmetro das transposições permissíveis são criados pelo corpo coletivo. Somos inclinados a completá-los, ambos no senso positivo e negativo, isto é, não vemos que alguns elementos estão ausentes, e somos cegos para adições desnecessárias. (Fleck, 1986g, p.137).

A explanação precedente foi uma preparação para o autor reconduzir a questão da “observação objetiva” na ciência: “Em primeiro lugar, é impossível isolar o objeto de observação do estilo de pensamento.”(Fleck, 1986g, p. 142) O estilo de pensamento condiciona a forma como um fato será observado e analisado, assim como também dirige o desenvolvimento e a utilização de aparelhos e instrumentos. As medidas obtidas pela observação refletem o estilo de pensamento e também determinam as futuras descobertas e o desenvolvimento do pensamento científico. Os resultados obtidos pelas pesquisas fazem parte de um complexo construído e por esse motivo, não se pode tomar os dados isolados, sem relacioná-los ao cenário no qual estão inseridos. A ciência cria construções que são condicionadas pelos diversos estilos de pensamento, porém, antes de conceber tais construções, cria formas específicas de

percepção, como por exemplo, a classificação das espécies animais na zoologia e das doenças na patologia.

2.2.3 *Último Texto*

A fase final do pensamento do autor é marcada por um trabalho escrito pouco antes de sua morte e rejeitado pelo periódico americano *Science*, portanto, não tendo sido publicado previamente (Cohen & Schnelle, 1986). Neste texto, Fleck (1986h) coloca em relevo a natureza social da ciência e a relaciona à dualidade sujeito-objeto. O epistemólogo expõe a função deste terceiro componente no processo de cognição no desenvolvimento de teorias científicas por meio do exemplo do conhecimento sobre infecção e doenças infecciosas. Esta noção teve origem em crenças antigas na analogia entre putrefação e doença e nos “animálculos” como causas destas enfermidades. A idéia atravessou os tempos, desde a Grécia e Roma antigas, com Hipócrates, passou pelo Renascimento com Girolamo Fracastoro, em 1546, e com Leeuwenhoek, em 1680, até chegar a Pasteur com seu primeiro trabalho em 1866. Todas estas idéias existentes ainda antes da comprovação por provas empíricas formaram um estilo de pensamento pré-científico (que seriam as proto-idéias referidas no livro) e que agiriam como forças propulsoras para o desenvolvimento da ciência.

Essas idéias contribuíram para o progresso do conhecimento científico e para o nascimento da microbiologia moderna, embora a analogia entre putrefação e doença tenha sido considerada apenas no início. Muitas outras teorias tiveram suas origens em pré-ideias como a teoria Copernicana, a teoria atômica e a teoria dos elementos. Por meio desta explicação, Fleck (1986h) afirma ser um equívoco assumir que o estilo de pensamento e as idéias e imagens derivadas deste estilo poderiam se constituir em *obstáculos (hindrance)* na procura pela verdade e serem consideradas como uma fonte de erro. Esta afirmação vai de encontro ao que Bachelard (1996) havia sustentado em seu livro de 1938, já comentado anteriormente. Enquanto Bachelard concebe as idéias anteriores como obstáculos e fontes de erro, Fleck consegue visualizar aspectos positivos nas concepções prévias. Apesar de Fleck não citar Bachelard, poderia ser verificado se o primeiro havia tomado conhecimento da obra do último.

Um estilo de pensamento é definido, neste artigo, como “a tendência da comunidade a uma percepção seletiva e a correspondência mental e utilização prática do percebido.” (Fleck, 1986h, p. 155). Importante destacar que nesse conceito de estilo de pensamento a prática alcança um estado privilegiado. A

estrutura da comunidade de pensamento é composta por vários pares duais: centro-periferia; elite-público; autoridade-adeptos, que concorrem para o desenvolvimento de um estilo de pensamento de uma comunidade. As comunicações intra-coletivas (denominadas aqui de troca intra-comunal) fortalecem as idéias e as dotam com características da realidade objetiva. As trocas inter-coletivas (inter-comunais) alteram o senso das noções e trazem novos significados constituindo-se em fontes de novas idéias. “Desta forma os três componentes do ato de cognição são inseparavelmente conectados. *Entre o sujeito e o objeto existe uma terceira coisa, a comunidade.*” (Fleck, 1986h, p. 156).

3. UTILIZAÇÃO DO PENSAMENTO DE FLECK COMO REFERENCIAL PARA A PESQUISA NO ENSINO NA ÁREA DE SAÚDE

A epistemologia baseada no pensamento de Fleck está norteando alguns grupos de pesquisadores no ensino de ciências (Delizoicov, 1995; Castilho & Delizoicov, 1999; Lima, L. C., 1999), especialmente na área da saúde e do ensino desta área (Backes, 2000; Cutolo & Delizoicov, 1999; Cutolo, 2001; Da Ros & Delizoicov, 1999; Da Ros, 2000; Delizoicov et al., 1999; Koifman, 2001; Lima, A. M. C., 1999).⁴

O interesse na proposta de Fleck reside no fato de que a mesma pode ser empregada para o estudo de vários tipos de comunidades e suas interações para a produção do conhecimento científico (Delizoicov *et al.*, 1999), sendo, por isso, perfeitamente adaptável para investigações na área de saúde e em consequência para o ensino de profissionais dessa área. O fato de Fleck pertencer ao campo da medicina, suas idéias relativas ao estilo de pensamento e coletivo de pensamento possibilitam a utilização de sua epistemologia como fundamento para pesquisa no ensino na área da saúde.

A principal categoria epistemológica de Fleck utilizada pelos autores é aquela referente ao estilo de pensamento. Para tanto, eles lançam mão de abordagens variadas, tais como: entrevistas semi-estruturadas (Backes, 2000), análise histórica (Cutolo & Delizoicov, 1999), exame da produção científica (Da Ros & Delizoicov, 1999; Da Ros, 2000), e utilização de estudo documental associado a entrevistas (Cutolo, 2001; Koifman, 2001).

Pelo exame da obra de Fleck, o termo estilo de pensamento tem uma conotação bastante ampla. Apesar dele ter lançado mão da história e do

⁴ Uma análise mais detalhada sobre as pesquisas realizadas com aplicação da teoria de Fleck no ensino na área de saúde pode ser encontrada em Pfuetzenreiter (2002).

conhecimento, conjugando ambas as dimensões em suas incursões teóricas, não há indicações muito precisas em seus escritos sobre os meios a serem utilizados para a identificação de um estilo de pensamento, além da observação de aparelhos e instrumentos utilizados por um coletivo e a investigação da utilização de uma linguagem própria entre os integrantes do mesmo grupo. O que se evidencia é que estes aspectos influenciam as atitudes e atividades de uma coletividade (pontos destacados como componentes do estilo de pensamento por Bombassaro, 1995, como será visto mais adiante). A atividade pressupõe uma prática que orienta o coletivo para um determinado tipo de atitude. Portanto a prática se mostra como um importante parâmetro para estabelecer a correspondência com um estilo de pensamento por meio da observação, dentre outros aspectos, da linguagem e dos instrumentos utilizados por um grupo.

4. POR QUE O REFERENCIAL DE FLECK TEM SIDO UTILIZADO EM PESQUISAS NO ENSINO DAS CIÊNCIAS APLICADAS?⁵

Fleck evidenciou muitas facetas em seu conceito de estilo de pensamento, o que poderia levar a uma multiplicidade de acepções, a exemplo do que ocorreu com o conceito de paradigma utilizado por Kuhn (Masterman, 1979). No entanto, Bombassaro (1995) identifica os dois componentes do estilo de pensamento: as atitudes e as atividades desempenhadas pelo coletivo.

E é isto que interessa a Fleck explorar, deixando claro como se caracterizam as atividades através das quais se efetivam as atitudes do investigador. No entender de Fleck, os dois componentes principais dessas atividades, quais sejam, a disposição para um perceber orientado e para uma ação dirigida, tornam manifesto o caráter essencial do estilo do pensamento. O estilo de pensamento é caracterizado, então, como sendo um conjunto de pressuposições básicas, tácitas ou não, conscientes ou inconscientes, a partir das quais, em qualquer área ou disciplina, o conhecimento é

⁵ Chauí (2000) descreve a classificação sistemática das ciências como: ciências matemáticas ou lógico matemáticas (aritmética, geometria, álgebra, trigonometria, lógica, física pura, astronomia pura, etc.); ciências naturais (física, química, biologia, geologia, astronomia, geografia física, paleontologia, etc); ciências humanas ou sociais (psicologia, sociologia, antropologia, geografia humana, economia, lingüística, arqueologia, história, etc); ciências aplicadas (todas as ciências que conduzem ao desenvolvimento de tecnologias para intervir na natureza, na vida humana ou na sociedade, como o direito, as engenharias, medicina, arquitetura, informática, etc.).

construído. Um perceber orientado e a correspondente elaboração intelectual e objetiva do percebido, constituem, assim, o núcleo duro do estilo de pensamento. (Bombassaro, 1995, p. 14-15)

Apesar de serem feitas inúmeras comparações entre Kuhn e Fleck, a diferença fundamental entre ambos os autores é que o primeiro lança os alicerces de seu sistema de idéias na estrutura teórica que rege as comunidades científicas – o paradigma. Já o segundo mantém, na prática desempenhada por um coletivo, a base de suas categorias epistemológicas. O conhecimento como experiência e prática é a pedra angular do pensamento de Fleck.

Ainda que o conhecimento científico não seja certo e definitivo e esteja em contínuo desenvolvimento, o paradigma está calcado em uma estrutura regular e estável, com a finalidade de preservar uma determinada estrutura teórica. Essa estrutura é regida pelos princípios fixados pela ciência e caracteriza o que Kuhn denominou de períodos de “ciência normal”. Portanto, quando ocorre alguma perturbação na ordem estabelecida, a mudança gerada nesse sistema tem como resultado uma revolução.

À medida que o paradigma estabelecido para cada ciência básica constitui-se em um modelo particular, os estilos de pensamento são múltiplos e têm como suporte uma atividade prática. Seu ponto de apoio se estabelece, principalmente, na aplicação sob a forma de tecnologia. Por este motivo, um estilo de pensamento sofre freqüentes transformações e influências de outros estilos. Por exemplo, a noção de que alguns microrganismos estão associados a algumas enfermidades permanece inalterada, enquanto que as aplicações desse conhecimento sofrem constante desenvolvimento relacionado às concepções sobre as enfermidades, aos conhecimentos de epidemiologia e às técnicas empregadas para o diagnóstico, tratamento e profilaxia das doenças transmissíveis.

Conseqüentemente, ao contrário do paradigma, o estilo de pensamento está sujeito a pequenas e freqüentes modificações. A mudança de paradigma ocorre de maneira drástica, por rupturas, enquanto um estilo de pensamento se modifica sutilmente, de maneira lenta e gradual. Entretanto, essas mudanças em doses homeopáticas, ao final de um longo período se transformarão em mudanças tão significativas quanto uma mudança de paradigma em uma revolução científica.

Um estilo de pensamento é pautado por um coletivo de pensamento. Portanto, o estilo de pensamento é vivo, dotado de uma plasticidade que permite que se adapte às mudanças e se submeta às constantes transformações desencadeadas pelo ritmo dos avanços tecnológicos. Como conseqüência, é admitida a convivência de inúmeros estilos de pensamento simultaneamente, que trazem como marca a participação de diversos grupos de indivíduos que se

relacionam mutuamente, permitindo o livre trânsito de idéias inter-coletivas. A imagem evocada a partir desta propriedade de interação de grupos de indivíduos é a de um sistema composto por vários níveis que se intercomunicam, à semelhança do que foi descrito por Bertalanffy (1975) em *Teoria Geral dos Sistemas*.

Schäfer & Schnele (1986) ponderam que a medicina, a exemplo de outras disciplinas, também procura estabelecer relações causais. Entretanto, ao contrário da química e da física, não é possível haver um único princípio que envolva a totalidade da disciplina. Como as enfermidades podem ser estudadas sob diversos ângulos, sem uma unificação teórica, pode haver uma multiplicidade de concepções, pela coexistência de distintos critérios conceituais. Dentro desta diversidade de pensamentos, certas idéias diretrizes se tornariam dominantes, mas sempre com um caráter temporário baseado na evolução dos conhecimentos. Canguilhem (1990, p. 16) considera a medicina como “[...] uma técnica ou uma arte situada na confluência de várias ciências, mais do que uma ciência propriamente dita.” Desta forma, pelo exposto acima, torna-se consistente a utilização do referencial de Fleck em pesquisas em ensino nas áreas relacionadas a estas ciências aplicadas, especialmente na área da saúde.

Agradecimentos: Ao Prof. Dr. Arden Zylbersztajn pelas discussões e comentários; à Capes pelo apoio a esta pesquisa.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BACHELARD, G. *A formação do espírito científico: contribuição para uma psicanálise do conhecimento*. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996.
- BACKES, V. M. S. *Estilos de pensamento e práxis na enfermagem: a contribuição do estágio pré-profissional*. Ijuí: Edunijuí, 2000.
- BERTALANFFY, L. V. *Teoria geral dos sistemas*. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1975.
- BOMBASSARO, L. C. *Ciência e mudança conceitual: notas sobre Epistemologia e História da Ciência*. Porto Alegre: Edipucrs, 1995.
- CANGUILHEM, G. *O normal e o patológico*. 3. ed. (rev. e aumentada). Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1990.
- CASTILHO, N.; DELIZOICOV, D. Trajeto do sangue no corpo humano: instauração – extensão – transformação de um estilo de pensamento. In : ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA E EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS (1999: Valinhos). *Atas...* Valinhos: Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, 1999 (disco compacto).
- CHAUÍ, M. *Convite à filosofia*. 12ed. São Paulo: Ática, 2000.
- COHEN, R. S.; SCHNELLE, T. (eds.) *Cognition & Fact*. Dordrecht: Reidel Publishing Company, 1986.

- CUTOLO, L. R. A. *Estilo de pensamento em educação médica – um estudo do currículo do curso de graduação em medicina da UFSC*. Florianópolis, 2001. Tese (Doutorado em Educação) – Centro de Ciências da Educação, Universidade Federal de Santa Catarina.
- CUTOLO, L. R. A.; DELIZOICOV, D. O currículo do curso de graduação em medicina da UFSC: análise a partir das categorias fleckianas. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA E EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS (1999: Valinhos). *Atas...* Valinhos: Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, 1999 (disco compacto).
- DA ROS, M. A. *Estilos de pensamento em Saúde Pública – um estudo da produção da FSP-USP e ENSP-FIOCRUZ, entre 1948 e 1994, a partir da epistemologia de Ludwik Fleck*. Florianópolis, 2000. Tese (Doutorado em Educação) – Centro de Ciências da Educação, Universidade Federal de Santa Catarina.
- DAROS, M. A.; DELIZOICOV, D. Estilos de pensamento em saúde pública. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA E EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS (1999: Valinhos). *Atas...* Valinhos: Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, 1999 (disco compacto).
- DELIZOICOV, N. C. *O professor de ciências naturais e o livro didático (no ensino de programas de saúde)*. Florianópolis, 1995. Dissertação (Mestrado em Educação) – Centro de Ciências da Educação, Universidade Federal de Santa Catarina.
- DELIZOICOV, D.; CASTILHO, N.; CUTOLO, L. R. A.; DAROS, M. A.; LIMA, A. Sociogênese do conhecimento e pesquisa em ensino: contribuições a partir do referencial fleckiano. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA E EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS (1999: Valinhos). *Atas...* Valinhos: Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, 1999 (disco compacto).
- FLECK, L. *Genesis and development of a scientific fact*. Chicago: University of Chicago Press, 1979.
- FLECK, L. *La génesis y el desarrollo de un hecho científico*. Madrid: Alianza Editorial, 1986a.
- FLECK, L. Some Specific Features of the Medical Way of Thinking [1927]. In: COHEN, R. S.; SCHNELLE, T. (Eds.) *Cognition and fact*. Dordrecht: Reidel Publishing Company, 1986b. p. 39-46.
- FLECK, L. On the Crisis of 'Reality' [1929]. In: COHEN, R. S.; SCHNELLE, T. (Eds.) *Cognition and fact*. Dordrecht : Reidel Publishing Company, 1986c. p. 47-57.
- FLECK, L. Scientific Observation and Perception in General [1935]. In: COHEN, R. S.; SCHNELLE, T. (Eds.) *Cognition and fact*. Dordrecht: Reidel Publishing Company, 1986d. p. 59-78.
- FLECK, L. The Problem of Epistemology [1936]. In: COHEN, R. S.; SCHNELLE, T. (Eds.) *Cognition and fact*. Dordrecht: Reidel Publishing Company, 1986e. p. 79-112.
- FLECK, L. Problems of the Science of Science [1946]. In: COHEN, R. S.; SCHNELLE, T. (Eds.) *Cognition and fact*. Dordrecht: Reidel Publishing Company, 1986f. p. 113-127.
- FLECK, L. To look, to see, to know [1947]. In: COHEN, R. S.; SCHNELLE, T. (Eds.) *Cognition and fact*. Dordrecht: Reidel Publishing Company, 1986g. p. 129-151.
- FLECK, L. Crisis in Science [unpublished, 1960]. In: COHEN, R. S.; SCHNELLE, T. (Eds.) *Cognition and fact*. Dordrecht: Reidel Publishing Company, 1986h. p. 153-157.
- FLECK, L. Some Specific Features of the Serological Way of Thinking: A Methodological Study. *Science in context*, Tel Aviv, v. 2, n. 2, p. 343-344, 1988.

- FLECK, L. Science and Social Context. In: LÖWY, I. *The Polish School of Philosophy of Medicine –from Tytus Chalubinski (1820-1889) to Ludwik Fleck (1896-1961)*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1990. p. 249-256.
- HANSON, N. R. *Perception and discovery: an introduction to scientific inquiry*. San Francisco: Freeman, Cooper & Company, 1969.
- HANSON, N. R. *Observación y explicación: guía de la filosofía de la ciência / Patronos de descubrimiento: investigación de las bases conceptuales da la ciencia*. Madrid: Alianza Editorial, 1985.
- HARWOOD, J. Ludwik Fleck and the sociology of knowledge. *Social studies of science*, London, v. 16, p. 173-187, 1986.
- KOIFMAN, L. O modelo biomédico e a reformulação do currículo médico da Universidade Federal Fluminense. *História, Ciências, Saúde – Manguinhos*, v. 8, n. 1, p. 48-70, mar.-jun. 2001.
- KUHN, T. S. Foreword. In: FLECK, L. *Genesis and development of a scientific fact*. Chicago: University of Chicago Press, 1979. p. vii-xi.
- KUHN, T. *A estrutura das revoluções científicas*. 5. ed. São Paulo: Perspectiva, 1998.
- LIMA, A. M. C. Estilos de pensamento em atenção primária à saúde. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA E EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS (1999: Valinhos). *Atas...* Valinhos: Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, 1999 (disco compacto).
- LIMA, L. C. *A formação de professores de ciências: uma abordagem epistemológica*. Florianópolis, 1999. Dissertação (Mestrado em Educação – Educação e Ciência) – Curso de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal de Santa Catarina.
- LINDENMANN, J. Siegel, Schaudinn, Felck and the Etiology of Syphilis. *Studies in History and Philosophy of Science Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences*, Cambridge, v. 32, n. 3, p. 435-455, Sep. 2001. Disponível em: <www.periodicos.capes.gov.br> Acesso em: 05 dez. 2001.
- MASTERMAN, M. A. A natureza de um paradigma. In: LAKATOS, I.; MUSGRAVE, A. *A crítica e o desenvolvimento do conhecimento*. São Paulo: Cultrix, 1979. p. 72-108.
- PFUETZENREITER, M. R. A epistemologia de Ludwik Fleck como referencial para a pesquisa no ensino na área de saúde. *Ciência & Educação*, Bauru, v. 8, n. 2, p. 147-159, 2002.
- ROSEN, G. *Uma história da saúde pública*. São Paulo: Hucitec, 1994.
- SCHÄFER, L.; SCHNELLE, T. Introducción – Los fundamentos de la visión sociológica de Ludwik Fleck de la teoría de la ciencia. In: FLECK, L. *La génesis y el desarrollo de un hecho científico*. Madrid: Alianza Editorial, 1986. p. 9-42.

